

دبلوماسية سلطان ورفض الانصياع للحملة الفر 1921

نورس عزيز

1. مقدمة:

“لقد فرضنا أنفسنا على الدروز من خلال عرضنا العسكري؛ كان للاعتقالات التي نفذت بين الأعضاء المشاغبين من عا ممتاز، وجاءت زيارتي الشخصية للجبل في الوقت الذي كانت فيه العقول متهية بالخوف وقابلة للتأثر. الأفق واضح و تحقق. يجب أن يتوقف جبل الدروز الآن عن كونه مصدر اضطراب وقاعدة للعمل ضد انتدابنا. بقدرتنا على فرض النظا في جنوب سوريا. ستشعر ولاية دمشق بالأمان نتيجة لاحتلال السويداء، بالنسبة لمدينة السويداء: كان لابد من التأثير في الجبل، لضمان أن احتلالنا للعاصمة وتوجيهاتنا السياسية سيكون لها تأثير في جميع أنحاء الإقليم. حصلت بس المستشار الإداري السيد ترنغا بتوقيع الدعوات المرسله إلى الشخصيات البارزة من قبل الأمير سليم”

كان هذا جزء من تقرير أرسله جورج كاترو إلى الجنرال غورو بتاريخ 28 آب 1921 ويتضمن هذا التقرير تفاصيل كثير الدروز ممن جاء لتحية كاترو بعد قدومه لمدينة السويداء بالتزامن مع وصول القوة العسكرية الفرنسية التي احتلت المدينة.

على الرغم من نشوة النصر التي شعر بها كاترو لكن كان هناك ما يعكر مزاجه حيث يقول في تقريره:

في الواقع، جاء جميع الزعماء الروحيين لتحييتي؛ وكذلك الحال بالنسبة للزعماء الزمنيين، باستثناء سلطان باشا الأطرش أرسل ابن أخيه نجم بيك كالمعتاد.

إذاً ما قصة سلطان باشا الأطرش مع البعثة الفرنسية ومن هو القائد بوليه الذي أرسل رتلًا عسكرياً إلى القرية لاعتقاله

2. الشخصية المحورية (1)

ذكرنا في المقال الثاني (2) أن حملة عسكرية تم قيادتها من قبل المقدم بوليه دخلت جبل الدروز لأول مرة في تاريخ الجبل مباشرة،

ولكن من هو المقدم بوليه؟

هو ضابط فرنسي بارز كان له دور مهم في تأسيس الحدود الإدارية بين مناطق الانتداب الفرنسي والبريطاني في العشرينيات، حيث شارك مع نظيره البريطاني ستيفورات فرانسيس نيوكومب في قيادة لجنة تحديد الحدود بين سوريا ولد أخرى. ووضعوا اتفاقية للحدود عُرفت باتفاقيات “Paulet–Newcombe” لعام 1923.

لعب دوراً في ضبط الأمن والسيطرة في مناطق جبل الدروز وقاد أول حملة عسكرية تدخل الجبل في آب عام 1921.

3. الوثائق الفرنسية

ورد في عدة وثائق رسمية فرنسية، عدم مجيء سلطان باشا الأطرش للسلام على البعثة الفرنسية في السويداء وتقديم هذا التصرف والعديد من التفاصيل حول تهرب سلطان ورفاقه من هذا الموضوع.

بعد وصول جورج كاترو إلى السويداء بتاريخ 22 آب 1921 أرسل رسالة سرية إلى الجنرال غورو مؤرخة بتاريخ 28 آب تتضمن الكثير من التفاصيل ومنها أسماء عدد من الزعماء الدينيين والوجهاء الدروز وموقفه منهم، حيث يصف أحد الوجهاء ويتهمة بأنه كان يتلقى سخاء الفرنسيين وسخاء الأمير عبدالله في نفس الوقت، وكان قد أخبره بأن عليه تغيير موقفه أيضاً أحضار علي عبيد والذي أطلق عليه كاترو لقب (عميل شريفي نشط).

استنكر كاترو أيضاً في رسالته عدم قدوم سلطان الأطرش من القرية لمقابلته وكذلك عدم مجيء مصطفى بك الأطرش وأد الأطرش الذي وجه له كاترو اللوم وسأله لماذا لم يأت عمه لتحيته شخصياً، فكان تبرير نجم بان عمه أصبح رجل سبعينياً فأجابه كاترو بأنه على جميع أصدقاء فرنسا أن يسعوا لمقابلته وعليه إحضار عمه إلى السويداء في غضون 5 أيام.

في وثيقة ثانية وضمن تقرير المقدم بوليه الذي قدمه بتاريخ 3 تشرين الأول 1921 يذكر بأنه قام بتشكيل رتل عسكري بكتيبتين من الفوج 11 للمشاة السنغاليين، وحدة سباهي، ونصف بطارية 65 مم، وفصيلتين من البغال، حيث توجه هذا الباتر من السويداء إلى القرية معقل سلطان باشا الأطرش، ونصب معسكره فيها (4).

في وثيقة ثالثة تحتوي على تقرير استخباراتي (5) بتاريخ 4 أيلول 1921، يذكر هذا التقرير بأن سلطان باشا الأطرش فخشي الاعتقال، فاتخذ احتياطات لأمنه وممتلكاته، بل طلب من قبيلة السردية أن يستضيفوه فأعدوا له الخيام. مساء 30 الرتل بنفسه، لكن في ليلة 30-31 جاءه رسول من أم الرمان يؤكد عزم الرتل على اعتقاله فانسحب فجر 31 إلى بكّا.

يتابع التقرير بأن سلطان أوصى أتباعه بحسن استقبال المستشار الفرنسي ومرافقيه، الذين نزلوا في منزله الفسيح وقد منزل سلطان قد يكون من أجل استهدافه لاحقاً.

في وثيقة أخرى بتاريخ 30 آب 1921 تضمنت رسالة أرسلها المستشار الإداري لجبل الدروز ترنغا إلى الأمير سليم الأ يتم اعتقال أي أحد من عائلة الأطرش وقال بأن نوايا الفرنسيين صافية ولذلك سيدلي بالتصريح التالي:

” باسم القائد كاترو، مندوب المفوض السامي: سلطان الأطرش، وجميع أفراد آل الأطرش وأصدقائهم في الجنوب، القرية، أم الرمان، وغيرها، لا داعي لأن يقلقوا من أي شيء”. وتابع بأن هذه الرسالة تعتبر بمثابة عهد أمان وصفح. يمكن لا يحدث أي سوء فهم (6).

في وثيقة أخرى بتاريخ 1 أيلول 1921، وهي عبارة عن رسالة باللغة العربية محفوظة في أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية ترنغا وتحمل توقيع سلطان الأطرش وصياح الأطرش وحمد البربور، يعبرون فيها بشكل دبلوماسي وودي عن معرفتهم تأخرهم في زيارتها في مدينة السويداء وبأن هناك الكثير من التفاصيل لا يوافق سلطان ورفاقه عليها وبأنهم يتهمون بالقوات العسكرية الفرنسية إلى الجبل لغايات في نفوسهم، وبأنهم لا يريدون مقابلة المستشار وهو مع حامية عسكرية فقد العسكرية إلى السويداء ويأتي ترنغا بعد عدة أيام مع عشرة جنود ليتم اللقاء في القرية.

على الرغم من دعوة سلطان باشا للمستشار ترنغا للقدوم إلى القرية، لكنه بحسب رسالة مؤرشفة باللغة العربية من أحد. فقد تلقى سلطان النصح من قبل الأمير عبدالله للامتناع عن مقابلة ترنغا وبأن حمد الأطرش نقل هذه التعليمات إلى متعه إلى سلطان باشا، وبحسب رسالة العميل الذي أطلق على نفسه اسم (مراقب أمين) المؤرخة بتاريخ 9 أيلول 1921 والموجه جاء في جزء منها:

” لسعادة الكولونيل كاترو رئيس البعثة الافرنسية في دمشق الشام الأقمخ

هذه رسالة تابعة لرسائلنا الأولى تحت امضاء مراقب أمين وبها نعلم سعادتك بأنه حصل بيننا وبين حمد الأطرش زياً برمانا وساكن برساس جبل الدروز مواجهة وبعد ان عملنا جميع الوسائط اللازمة لأخذ ما عنده من الاخبار فتح فاه قائلاً من عند الشريف عبدالله إلى سلطان باشا الأطرش وبها التعليمات اللازمة لسلطان باشا حتى يمتنع عن مواجهة ال (يقصد حمد) ارسل البوسطة الى متعب بك الأطرش الذي بعد ان طالعها وتأملها جيداً أرسل كرت إلى سلطان باشا وبه الأطرش حفظك الله: بعد اهدائك جزيل السلام. ابدي اني مريض بالزنتاري ولست قادر على مواجهتك لكن يلزم أن تتد الحكومة لأسباب نبديها لكم عند المواجهة. اشتغلوا بتقويم حزبكم وحافظوا على شكيب وهاب من أن يلحقه ضرر كما ورفا حفظكم الله لابن عمكم متعب الأطرش.”

في وثيقة (8) باللغة العربية مؤرخة بتاريخ 4 أيلول 1921 وردت في المجلد الأول ضمن المجلدات المعنونة “المذكرات الد نشرتها ريم الأطرش حفيدا سلطان عام 2021، ضمن هذه الوثيقة التي تحمل الرقم 8 في الصفحة 59 تحتوي على رس الأربعة لسلطان باشا الأطرش وصياح بك الأطرش، وعبد الله بك العبد الله وحمد بك الأطرش ولكافة المشايخ والذوات وا. القبلي تحذروهم فيها من مغبة عدم الحضور للسلام على البعثة الفرنسية ومما ورد من هذا التحذير:

” إذا كان بدمك خاطرنا يصفنا عليكم، تبادروا بالحضور والانقياد ونحن كفيلين على كل ضرر يصيبكم، فإذا كان قبلكم وإن كان صدركم وعندكم لا أنتم منّا ولا نحن منكم، نكون بريين منكم دنيا وأخرة، والخاطر لكم ونقرأ السلام إذا أطمعتم وقب لم يتأخر رد سلطان، فضمن وثيقة مترجمة (9) ضمن أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية يرد سلطان على رسائل الشيوخ الرو من طريقة مخاطبته مع رفاقه فيقول من ضمن هذه الرسالة:

” تحية وسلام... لقد استلمت رسالتكم، وكنت في غاية الاستياء من العبارات القاسية التي انتقصت من حقوقنا نحن بعبارة: “بادروا قبل أن يُغلق باب الرحمة عنكم”. ليس من المشرف لكم أن تصيروا كالغصن في مهب الرياح؛ فحتى الأز عبر رسائل نحفظها.”

وفي آخر وثيقة (10) والتي تحمل معلومات استخباراتية بعنوان: قائمة الوجهاء التي مثلت أمام المستشار الإداري بين تخلوا هذه القائمة تماماً من اسم سلطان باشا أو رفاقه وهي دليل على عدم امتثال سلطان الأطرش للضغوط الفرنسية وا.

4. الزبدة

نستخلص من الوثائق السابقة بعض النتائج ومنها:

- أولاً: حاول سلطان باشا الأطرش ورفاقه جاهدين من خلال الطرق الدبلوماسية والمراسلات، أن يتجنبوا مقابلة البع وأن يتجنبوا مواجهة عسكرية معها.
- ثانياً: أظهروا استياءهم الواضح من قدوم قوات عسكرية فرنسية إلى الجبل، وبأن مقابلتهم للمستشار الإدار بانسحاب الرتل العسكري وعودته إلى السويداء
- ثالثاً: توضح وجود عدم ثقة من سلطان الأطرش ورفاقه اتجاه البعثة الفرنسية.
- رابعاً: بدي واضحاً وجود انقسامات بين التيارات المختلفة داخل الجبل (الزعامات الزمنية والروحية).

المصادر

1. [dataire – Chapitre X. Effervescence frontalière et resserrement de la tutelle mandataire](#) –

[Éditions de la Sorbonne](#)

2. [/https://swaidamag.com/the-first-french-military-entry-into-jabal-al-druze](https://swaidamag.com/the-first-french-military-entry-into-jabal-al-druze)

3. V/551, lettre confidentielle de Colonel CATROUX à Général GOURAUD, N° 1347/SP, 28-08-1921.
4. R4-H-246-013-0098, Rapport du lieutenant-colonel PAULET sur la colonne du Djebel Druze .Archives SHDGR, GR 4 H 118 001, 0079-83 .5
6. SHDN, carton GR4-H-118-001, 0087 .7
7. SHDN, carton GR4-H-120-002, 0105-0106 .8
8. الأطرش، ريم، *المذكرات الحقيقية لسلطان الأطرش*، دار أبعاد للطباعة والنشر، بيروت، 2021، المجلد الأول، الوثيقة .9
9. SHDN, carton GR4-H-118-001, 0090-0091 .10
10. SHDN, carton GR4-H-118-001, 0093-0094

.Swaida Intellectual Digital Magazine. (2026). Vol. 1(3). ISSN: 3099-3172 (online)

Ansehen auf

Reference Number: SIDM-2026-0035